

Katarzyna Agnieszka Piekacz
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 Instytut Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej
 ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
 e-mail: katarzyna.piekacz@interia.pl

ZASTOSOWANIE ADSORBENTU HALOIZYTOWO-WĘGLOWEGO DO USUWANIA POCHODNYCH POLICHLOROWANYCH BIFENYLI Z WODY

APPLICATION OF HALLOYSITE-CARBON ADSORBENT FOR REMOVING POLYCHLORINATED BIPHENYLS FROM WATER

ABSTRACT

More than 1600 tones of polychlorinated biphenyls were produced in Poland in the 20th century. Despite their restriction and their ban in the 1970s, they are still present in the environment. Polychlorinated biphenyls are characterized by a high stability, which prevents them from being degraded. Due to the impact of PCBs on the environment they are classified as priority persistent organic pollutants. Adsorption is a simple, effective and fast technique for removing impurities. The aim of this work was to synthesis the halloysite-carbon composite and use it to remove chlorophene from aqueous solutions (a derivative of polychlorinated biphenyls). The morphology of halloysite and composite was investigated using a scanning electron microscope. The element composition was quantified with the X-ray microanalyser EDS. The parameters of the porous structure were determined with the ASAP volumetric adsorption analyzer. Infrared absorption spectroscopy (FTIR) spectra were recorded and studies of chlorophene adsorption on unmodified halloysite and halloysite-carbon composite material were carried out. Among other things, the effects of concentration and contact time on the adsorption process were investigated.

The SEM images of the halloysite confirmed tubular structure and showed the presence of carbon particles on the halloysite surface in the case of the halloysite-carbon adsorbent. The EDS analysis confirmed the presence of carbon in the composite. Based on the FTIR spectrum, a difference in the structure of the halloysite-carbon adsorbent compared to unmodified halloysite was found. Removal efficiency of chlorophene from aqueous solutions determined by adsorption studies was about 95%, which means that halloysite-carbon composites are effective adsorbents for removal this compound from water.

KEY WORDS: polychlorinated biphenyls, chlorophene, halloysite, waste materials.

STRESZCZENIE

W Polsce w XX wieku wyprodukowano ponad 1600 ton polichlorowanych bifenyli. Pomimo ich ograniczenia i zakazania w latach 70. XX wieku, wciąż są obecne w środowisku. Polichlorowane bifenyli charakteryzują się dużą stabilnością, przez co nie ulegają rozkładowi. Z powodu wpływu PCB na środowisko zaliczone zostały do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Adsorpcja jest prostą, skuteczną i szybką techniką usuwania zanieczyszczeń. Celem tej pracy była synteza kompozytu haloizytowo-węglowego i zastosowanie go do usuwania chlorofenu (pochodnej polichlorowanych bifenyli) z wodnego roztworu. Morfologię haloizytu oraz kompozytu zbadano za pomocą zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym. Skład pierwiastkowy oznaczono z wykorzystaniem mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. Za pomocą objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP wyznaczono parametry struktury porowatej. Zarejestrowano widma absorpcji z zakresu podczerwieni (FTIR) oraz przeprowadzono badania adsorpcji chlorofe-

nu na haloizycie niemodyfikowanym oraz na kompozycie haloizytowo-węglowym. Zbadano m. in. wpływ stężenia i czasu kontaktu na proces adsorpcji.

Obrazy SEM haloizytu potwierdziły jego rurkowo-płytkową budowę i pokazały obecność płatków węgla na powierzchni haloizytu w przypadku adsorbentu haloizytowo-węglowego. Analiza EDS potwierdziła obecność węgla w kompozycie. Na podstawie widma FTIR stwierdzono różnicę w strukturze adsorbentu haloizytowo-węglowego, w porównaniu do niemodyfikowanego haloizytu. Stopień usuwania chlorofenu z roztworów wodnych, wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań adsorpcji, wynosił ok. 95%, co oznacza, że kompozyty haloizytowo-węglowe są skutecznymi adsorbentami do usuwania tego związku z wody.

SŁOWA KLUCZOWE: polichlorowane bifenyly, chlorofen, haloizyt, materiały odpadowe.

WSTĘP

Polichlorowane bifenyly (PCB) należą do zanieczyszczeń środowiska, które przedostały się do niego na skutek działalności antropogenicznej. Ze względu na ich wpływ na środowisko zaliczone zostały przez Konwencję Sztokholmską do trwałych zanieczyszczeń organicznych, które powinny zostać wyeliminowane do roku 2025. Ponadto znajdują się również na liście dziesięciu najbardziej priorytetowych zanieczyszczeń ATSDR „Agencji Rejestru Substancji Toksycznych i Chorób” (Sharma et al., 2018; Egorova et al., 2013).

Pierwsza synteza PCB miała miejsce w 1865 roku, kiedy odkryto podobną do PCB substancję jako produkt uboczny smoły węglowej (Ndunda and Wandiga, 2020). Wedle informacji podanych w literaturze wyprodukowano ponad 1,3 miliona ton PCB od 1930 roku. W Polsce Przedsiębiorstwo Elektrochemiczne wyprodukowało 1000 ton polichlorowanych bifenyli w latach 1966-1970, a Zakłady Azotowe - 679 ton w latach 1974-1977 (Dai et al., 2016). Produkcja PCB oraz ich stosowanie powoli ograniczono po latach 70. XX wieku. Jednak pomimo ich zakazania, wciąż obecne są w środowisku w wysokich stężeniach (Carlsson et al., 2018). Stężenie PCB jakie zarejestrowano w wodzie wahało się w granicach 0,001-908 ng/dm³, a w powietrzu - 0,1-20 ng/m³ (Pohl et al., 2016). W śladowych ilościach związki te wykrywane są w całej biosferze, nawet w arktycznym powietrzu czy wodzie (Qiu et al., 2017). Do środowiska przedostają się w szczególności przez usuwanie starych sprzętów elektronicznych i spalanie odpadów zawierających PCB (Ndunda and Wandiga, 2020). Naturalne źródła polichlorowanych bifenyli nie są znane (Patel et al., 2018).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE POLICHLOROWANYCH BIFENYLI

PCB są to bifenyly, które zawierają 1-10 atomów chloru (Hong et al., 2008; Patel et al., 2018). Liczba atomów chloru i ich położenie determinują właściwości, takie jak: współczynnik $\log K_{ow}$ (współczynnik podziału oktanol/woda), rozpuszczalność, lotność (Henry, 2015). Wraz ze wzrostem liczby atomów chloru wzrasta temperatura topnienia, lipofilność, a maleje rozpuszczalność w wodzie (Hens and Hens, 2017). Polichlorowane bifenyly charakteryzują się trwałością, hydrofobowością i lipofilnością, przez co łatwo gromadzą się w tkance tłuszczowej (Dai et al., 2016). Duża stabilność tych związków powoduje, że nie ulegają rozkładowi w środowisku (Qiu et al., 2017). Odporność chemiczna, termiczna, właściwości elektroizolacyjne czy niska palność sprawiły, że polichlorowane bifenyly znalazły zastosowanie m. in. w płynach chłodzących, płynach dielektrycznych do transformatorów i kondensatorów, farbach drukarskich, a także jako dodatki w tworzywach sztucznych, klejach (Habibullah-Al-Mamun et al., 2019). Dzięki swoim właściwościom były one wartościowymi substancjami przemysłu XX wieku. Dodanie PCB nadaje materiałowi właściwości ognioodporne i plastyczne. PCB są również doskonałymi środkami smarującymi. Produkty zawierające polichlorowane bifenyly to np. kuchenki mikrofalowe, kable elektryczne, klimatyzatory, pestycydy, farby, barwniki (Dhakal et al., 2018).

TOKSYCZNOŚĆ POLICHLOROWANYCH BIFENYLI

Głównym źródłem polichlorowanych bifenyli w środowisku jest niewłaściwa utylizacja tych związków. Pomimo tego, że ich produkcja i stosowanie zostało zakazane w większości przemysłowych krajów już pod koniec lat 70. XX wieku, związki te wciąż są wszechobecnie występującymi toksynami środowiskowymi (Park et al., 2010). PCB są również podatne na rozprzestrzenianie się na dużą skalę poprzez transport na dalekie odległości a także bioakumulację i biomagnifikację. Przenoszenie polichlorowanych bifenyli przez kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego powoduje potencjalne ryzyko dla integralności ekologicznej oraz dla zdrowia ludzi (Habibullah-Al-Mamun et al., 2019). Polichlorowane bifenyly trafiają do organizmów ludzi głównie przez skażenie środowiskowe produktów spożywczych. Potwierdzono niekorzystny wpływ ekspozycji polichlorowanych bifenyli na układ nerwowy ludzi (Ulbrich and Stahlmann, 2004). Ponadto, badania wskazują na subtelny negatywny wpływ PCB na rozwój układu nerwowego dziecka w fazie prenatalnej (Ribas-Fito et al., 2001). Ponadto, wysokie stężenia polichlorowanych bifenyli w środowisku mogą powodować zmiany nowotworowe oraz negatywnie wpływać na skórę, wątrobę i reprodukcję u ludzi (Zhang et al., 2015).

CHLOROFEN JAKO PRZEDSTAWICIEL GRUPY POLICHLOROWANYCH BIFENYLI

Chlorofen (2-benzyl-4-chlorofenol) jest jednym z przedstawicieli polichlorowanych bifenyli o wzorze strukturalnym przedstawionym na rysunku 1. Związek ten jest powszechnie wykorzystywany do dezynfekcji w szpitalach, przemyśle, rolnictwie oraz gospodarstwach domowych (Bolobajev and Goi, 2017).

Związek ten charakteryzuje się wysoką skutecznością przeciwko bakteriom i niektórym grzybom, które są odpowiedzialne za większość zakażeń w szpitalach. Chlorofen stosowany jest jedynie w preparatach do użytku zewnętrznego, m. in. w mydłach do rąk. (Phuengkham, et al., 2016). Chlorofen jest także stosowany jako środek konserwujący w kosmetykach (Chen et al., 2018).

Szerokie stosowanie chlorofenu powoduje, że związek ten wraz z produktami jego rozkładu przedostaje się do środowiska wodnego i jako słabo biodegradowalne związki pozostają przez długi czas w tym środowisku. (Xu et al., 2019). Ponadto, wysoka wartość współczynnika podziału oktanol/woda ($\log K_{ow}$) powoduje, że związek ten może się akumulować w tkankach organizmów (Diaz and Pena-Alvarez, 2017).

Z powodu trwałości chlorofenu w środowisku oraz potencjalnego zagrożenia dla or-

Rys. 1. Wzór strukturalny chlorofenu (opracowanie własne).

ganizmów i środowiska, istotne jest znalezienie skutecznej metody usuwania chlorofenu z wody. Metody jakie stosowano dotychczas to m.in. zaawansowanego procesu utleniania (Xu et al., 2018).

ADSORBENTY STOSOWANE DO USUWANIA POLICHLOROWANYCH BIFENYLI

Do metod usuwania polichlorowanych bifenyli należą: metody biologiczne oparte głównie na biodegradacji, metody chemiczne, które stanowią zaawansowane procesy utleniania oraz metody fizyczne, z których największe znaczenie ma adsorpcja (Zhang et al., 2015).

Nanorurki węglowe są jednym z bardziej popularnych adsorbentów wielu związków organicznych, w tym polichlorowanych bifenyli. Jednym z rodzajów nanorurek węglowych są wielościenne nanorurki węglowe, które dzięki swojej dużej powierzchni właściwej o charakterze hydrofobowym są zdolne do adsorpcji PCB (Llorca et al., 2020).

Innym przykładem adsorbentu o dużych zdolnościach adsorpcyjnych jest nanotlenek glinu. Charakteryzuje się on dużą powierzchnią właściwą, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysokim stopniem reaktywności powierzchni. Jednakże, ze względu na swój charakter, adsorbent ten nie jest tak skuteczny w adsorpcji związków organicznych jak adsorbenty węglowe (Llorca et al., 2020).

Nanominerały ilaste są grupą materiałów o ciekawych właściwościach adsorpcyjnych. Ze względu na duże powierzchnie właściwe, dużą wytrzymałość mechaniczną oraz reaktywną powierzchnię są one zdolne do usuwania zanieczyszczeń. Podobnie jednak jak nanotlenek

glinu, ich charakter powierzchni sprawia, że adsorpcja niektórych związków organicznych może być utrudniona. Minerale ilaste, głównie z grupy montmorylonitu/smektytu i kaolinitu łatwo ulegają modyfikacjom, dzięki którym stają się materiałami skutecznymi w procesie usuwania związków organicznych, w tym polichlorowanych bifenyli, z wody (Llorca et al., 2020).

Haloizyt należy do grupy minerałów ilastych (Joussein et al., 2005). Modyfikacje haloizytu, polegające na zmieszaniu haloizytu z materiałem odpadowym – tekturą mogą pozwolić na otrzymanie kompozytu haloizyt/węgiel o potencjalnie dobrych właściwościach adsorpcyjnych względem związków organicznych oraz mogłyby być tanie i ekologiczne.

ADSORBENTY UŻYWANE DO ADSORPCJI CHLOROFENU

Najbardziej popularnymi adsorbentami stosowanymi do adsorpcji chlorofenu są otrzymywane na różny sposób adsorbenty węglowe oraz osady czynne stosowane w oczyszczalniach ścieków. Przykładowe adsorbenty stosowane w procesach adsorpcji chlorofenu przedstawiono w tabeli 1.

METODYKA

Do syntezy kompozytu haloizytowo-węglowego zastosowano haloizyt wybielony pochodzący z kopalni „Dunino”, koło Legnicy. Otrzymywanie kompozytu haloizytowo-węglowego polegało na zmieszaniu haloizytu z rozwodnioną tekturą w stosunku 1:2, mieszaniu całości przez 24 godziny i karbonizacji mieszaniny w atmosferze azotu w temp. 800°C. Otrzymany kompozyt nazwano H-tek 1:2 24h.

Tab. 1. Adsorbenty stosowane w procesie degradacji chlorofenu z wody.

Adsorbent	Odnosiłnik literaturowy
Nanosfery magnetyczne związane poli(jonową cieczą)	W. Bi, <i>et al.</i> , 2014
Osad wtórny z miejskiej oczyszczalni ścieków	A. Wick, <i>et al.</i> , 2011

Rys. 2. Schemat otrzymywania kompozytu H-tek 1:2 24h (opracowanie własne).

Analiza SEM-EDS została wykonana w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego Zeiss Ultra Plus, Bruker. Mikroskop ten wyposażony jest w system mikroanalizy EDS firmy Bruker mod. Quantax 400.

Parametry struktury porowatej zostały wyznaczone na podstawie niskotemperaturowych (-196°C) izoterm adsorpcji-desorpcji azotu przy zastosowaniu objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020 firmy Micromeritics. Przed wykonaniem badań adsorpcyjnych próbki haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego były odgazowane pod zmniejszonym ciśnieniem przez 2 godziny w temperaturze 200°C . Powierzchnia właściwa była wyznaczona za pomocą metody BET (Brunauer-Emmett-Teller – SBET) na podstawie otrzymanych izoterm adsorpcji azotu w przedziale ciśnień względnych od 0,05 do 0,2, z uwzględnieniem powierzchni zajmowanej przez pojedynczą cząsteczkę azotu w monowarstwie adsorpcyjnej równej $0,162\text{ nm}^2$. Całkowita objętość porów (V_{p}) została wyznaczona z jednego punktu izoterm adsorpcji, który odpowiadał ciśnieniu względnemu $p/p_0 = 0,99$. Objętość mikroporów (V_{mi}) haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego została wyznaczona metodą α_s w przedziale $\alpha_s = 0,8 - 1,2$. W przedziale α_s od 2 do 8 wyznaczono powierzchnie zewnętrzne adsorbentów (S_{ext}). Objętość mezoporów (V_{me}) otrzymano odejmując od całkowitej objętości porów (V_{p}) objętość mikroporów (V_{mi}). Mezoporowatość została obliczona na podstawie stosunku objętości mezoporów (V_{me}) do całkowitej objętości porów (V_{p}) (Choma et al., 2012; Choma et al., 2012).

Powierzchnie zewnętrzne adsorbentów obliczono korzystając ze wzoru (Kruk et al., 1997):

$$S_{\text{ext}} = \eta S_{\text{BET,ref}} / v_{0,4,\text{ref}} \quad (1)$$

gdzie:

S_{ext} – powierzchnia zewnętrzna (m^2/g)

η – nachylenie wykresu α_s ($\text{cm}^3\text{ STP/g}$)

$S_{\text{BET,ref}}$ – powierzchnia właściwa adsorbentu odniesienia (m^2/g)

$v_{0,4,\text{ref}}$ – ilość zaadsorbowana przy ciśnieniu względnym 0,4 dla adsorbentu odniesienia ($\text{cm}^3\text{ STP/g}$).

Adsorbentem odniesienia była niegrafityzowana sadza Cabot BP 280 (Kruk et al., 1997). Widma FTIR zostały zarejestrowane przy użyciu spektrometru Perkin-Elmer Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR, który posiada monolityczny kryształ diamentowy niezbędny do rejestracji widm odbiciowych oraz przystawkę ATR.

WYNIKI

ANALIZA SEM/EDS

Na rysunku 3 i 4 przedstawiono obrazy haloizytu i adsorbentu haloizytowo-węglowego wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Na obrazie SEM haloizytu (rysunek 3) można zauważyć, charakterystyczną dla haloizytu kopalnianego, budowę rurkowo-płytkową. Natomiast na obrazie SEM kompozytu haloizytowo-węglowego (rysunek 4) charakterystyczna jest obecność płatków węgla na powierzchni haloizytu. Wykonana analiza EDS pozwoliła na określenie składu pierwiastkowego haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego. Zawartość węgla w adsorbencie haloizytowo-węglowym wynosiła ok. 20%. Dane zostały przedstawione w tabeli 2.

Otrzymany kompozyt odznacza się większą powierzchnią właściwą (SBET) ($114,5\text{ m}^2/\text{g}$) w porównaniu z niemodyfikowanym haloizytem ($52\text{ m}^2/\text{g}$). Całkowita objętość porów

Rys. 3. Obraz SEM haloizytu.

Rys. 4. Obraz SEM kompozytu haloizytowo-węglowego.

Tab. 2. Procentowa zawartość pierwiastków w haloizycie i kompozycie haloizytowo-węglowym.

Adsorbent	Zawartość (%)			
	Tlen	Krzem	Glin	Węgiel
H	52,71	22,89	21,12	-
H-tek 1:2 24h	41,50	16,38	15,36	20,12

(V_t) i objętość mikroporów (V_{mi}) jest również wyższa dla kompozytu niż dla haloizytu.

Z otrzymanych danych wynika również, że haloizyt jest bardziej mezoporowatym materiałem niż adsorbent haloizytowo-węglowy. Wartości parametrów struktury porowatej haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego umieszczone są w tabeli 3.

Na rys. 5 przedstawiono niskotemperaturowe izotermę adsorpcji-desorpcji azotu dla haloizytu i kompozytu. Zgodnie z klasyfikacją IUPAC, otrzymane doświadczalne izotermę adsorpcji były IV typu, charakterystycznego w przypadku materiałów mezoporowatych, natomiast pętle histerezy były typu H1, co oznacza, że materiały te zawierały mezopory dostępne dla

Rys. 5. Niskotemperaturowe izotermę adsorpcji-desorpcji azotu dla haloizytu i dla H-tek 1:2 24h.

Tab. 3. Parametry struktury porowatej haloizytu i kompozytu haloizyt/węgiel.

Adsorbent	S_{BET} (m ² /g)	V_t (cm ³ /g)	V_{mi} (cm ³ /g)	V_{me} (cm ³ /g)	S_{ext} (m ² /g)	Mezoporowatość (%)
H	51,93	0,2352	0,0019	0,2333	46,73	99
H-tek 1:2 24h	114,50	0,2028	0,0305	0,1723	50,84	85

cząsteczek azotu (Choma et al., 2011).

Za pomocą spektrometru FTIR zarejestrowano widma absorpcji w zakresie podczerwieni. W widmie haloizytu, przy liczbie falowej 3695 cm^{-1} oraz 3622 cm^{-1} pojawiają się dwa charakterystyczne pasma odpowiadające drganiom rozciągającym wiązań O-H (połączonych z dwoma atomami glinu) ($\nu_{\text{O-H}}$). Pasma przy 1116 cm^{-1} przypisuje się drganiom deformacyjnym wiązania Si-O. Za pasma pojawiające się przy liczbie falowej 1028 cm^{-1} , 1006 cm^{-1} i 689 cm^{-1} odpowiedzialne są rozciągające drgania wiązania Si-O-Si ($\nu_{\text{Si-O-Si}}$). Drgania deformacyjne grup hydroksylowych, obecnych wewnątrz haloizytu, potwierdza obecność pasma przy 911 cm^{-1} ($\delta_{\text{Si-O-Al}}$), natomiast drgania przy 791 cm^{-1} i 751 cm^{-1} odpowiadają drganiom deformacyjnym grup hydroksylowych występujących między oktaedrycznymi i tetraedrycznymi warstwami ($\delta_{\text{o-H}}$) (Szczepanik et al., 2015).

W widmach FTIR otrzymanego kompozytu nie obserwuje się pasm w zakresie 3800-3550 cm^{-1} . Obecny jest natomiast znaczny spadek intensywności i przesunięcia pasma przy 1028 cm^{-1} do 1058 cm^{-1} . Pasma to odpowiada drganiom rozciągającym grupy Si-O-Si, co sugeruje, że węgiel obecny na powierzchni może wiązać się z haloizytem właśnie przez to wiązanie.

ADSORPCJA CHLOROFENU NA KOMPOZYCIE HALOIZYTOWO-WĘGLOWYM

Stężenie wodnego roztworu chlorofenu przed i po adsorpcji zostało określone metodą spektrofotometryczną. W celu przeprowadzenia badań adsorpcyjnych sporządzono roztwory chlorofenu o stężeniu w zakresie od 2 mg/dm^3 do 50 mg/dm^3 . Masy adsorbentów wynosiły od 0,05 g do 1 g.

Odważone masy adsorbentów umieszczano w kolbach stożkowych. Do odważonych adsorbentów dodano określoną objętość wody dejonizowanej, a następnie po 24 godzinach dodano określoną objętość roztworu chlorofenu o danym stężeniu i wytrząsano przez 24 godziny. Po tym czasie za pomocą strzykawki z filtrem z roztworu pobierano próbki i mierzono absorbancję roztworu chlorofenu przy długości fali 220 nm w kuwetach kwarcowych o grubości warstwy 1 cm. Jako roztwór odniesienia zastosowano wodę dejonizowaną.

Stopień usuwania chlorofenu R (%) wyliczono na podstawie następującego równania (Szczepanik et al., 2014):

$$\%R = \left(\frac{C_0 - C_e}{C_0} \right) \cdot 100\% \quad (2)$$

Rys. 6. Widma FTIR haloizytu i H-tek 1:2 24h.

gdzie:

C_0 – stężenie początkowe (mg/dm^3), C_e – stężenie równowagowe (mg/dm^3).

Pojemność adsorpcyjną q_e wyliczono według równania (Szczepanik et al., 2014):

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} \cdot V \quad (3)$$

gdzie:

V – objętość roztworu (dm^3), m – masa adsorbentu (g).

Wyniki adsorpcji zostały przedstawione tylko dla kompozytu haloizytowo-węglowego, ponieważ haloizyt nie adsorbował chlorofenu w ogóle.

WPŁYW CZASU KONTAKTU NA ADSORPCJĘ

W przypadku adsorbentu H-tek 1:2 24h stan równowagi adsorpcyjnej ustala się po ok. 2 godzinach. Wpływ czasu kontaktu na proces adsorpcji przedstawiono na rysunku 7.

Kinetykę adsorpcji opisano wykorzystując modele pseudo-pierwszego oraz pseudo-drugiego rzędu. Liniowe zależności tych modeli wyglądają odpowiednio (Jedynak et al., 2019):

$$\ln(q_e - q_t) = \ln q_e - k_1 t \quad (4)$$

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \frac{1}{q_e} t \quad (5)$$

gdzie:

k_1 – stała szybkości reakcji pseudo-pierwszego rzędu (min^{-1})

t – czas kontaktu adsorbentu z adsorbentem (min)

q_e – ilość zaadsorbowanej substancji w stanie równowagi (mg/g)

q_t – ilość zaadsorbowanej substancji po czasie t (mg/g)

k_2 – stała szybkości reakcji pseudo-drugiego rzędu ($\text{g}/\text{mg} \cdot \text{min}$).

Rys. 7. Zależność pojemności adsorpcyjnej od czasu kontaktu z roztworem chlorofenu (H-tek 1:2 24h, $m = 1$ g, $C_0 = 20$ mg/dm^3).

Przeprowadzone dla modeli pseudo-pierwszego i pseudo-drugiego rzędu obliczenia wykazały, że adsorpcja chlorofenu na adsorbencie haloizytowo-węglowym zachodzi zgodnie z modelem pseudo-drugiego rzędu. W tabeli 4 zestawiono, obliczone na podstawie równania (5), wartości stałej szybkości adsorpcji i pojemności adsorpcyjnej oraz wartość współczynnika R^2 .

WPLYW MASY ADSORBENTU NA ADSORPCJĘ

Zależność stopnia usuwania R (%) chlorofenu od masy adsorbentu przedstawiono na rysunku 8. Uzyskano wysokie wartości stopnia usuwania wynoszące ok. 95%. W całym przedziale mas wartości stopnia usuwania są zbliżone.

Tab. 4. Wartości stałych szybkości, pojemności adsorpcyjnej oraz wartości R^2 obliczone dla modelu pseudo-drugiego rzędu.

k_2 (g/mg·min)	q_e (mg/g)	R^2
0,1089	10,53	0,9994

Rys. 8. Zależność stopnia usuwania chlorofenu od masy adsorbentu (H-tek 1:2 24h, czas kontaktu 24 godz., $C_0 = 20$ mg/dm³).

WPLYW STĘŻENIA CHLOROFENU NA ADSORPCJĘ

Rysunek 9 przedstawia wpływ stężenia chlorofenu na adsorpcję. W całym przedziale stężeń wartości stopnia usuwania są zbliżone. Największy stopień, ponad 95%, uzyskano stosując roztwór chlorofenu o stężeniu 20 mg/dm³.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Obrazy SEM haloizytu potwierdziły jego rurkowo-płytkową budowę i pokazały obecność płatków węgla na powierzchni haloizytu w przypadku kompozytu haloizytowo-węglowego.

Za pomocą analizy EDS potwierdzono obecność węgla w mikroobszarze kompozytu haloizytowo-węglowego. Zawartość węgla w kom-

Rys. 9. Zależność stopnia usuwania chlorofenu od stężenia (adsorbent - H-tek 1:2 24h, czas kontaktu - 24 godz., masa adsorbentu - 0,1 g).

kompozycie wyniosła 20,12%.

Powierzchnia właściwa wyznaczona metodą BET, całkowita objętość porów i objętość mikroporów były znacznie większe dla otrzymanego kompozytu haloizytowo-węglowego niż dla haloizytu niemodyfikowanego. Haloizyt jest materiałem bardziej mezoporowatym niż kompozyt haloizytowo-węglowy.

Na podstawie widm FTIR stwierdzono różnicę w strukturze adsorbentu haloizytowo-węglowego w porównaniu z niemodyfikowanym haloizytem, co potwierdza pokrycie haloizytu warstwą węgla.

Stopnie usuwania chlorofenu z roztworów wodnych, w zależności od masy adsorbentu i stężenia adsorbentu nie zmieniały się znacznie i wahały się w granicach 87-95% dla różnych mas adsorbentów oraz 89-96% dla różnych stężeń. Natomiast niemodyfikowany haloizyt nie adsorbował haloizytu w ogóle.

Kompozyty haloizytowo-węglowe są skutecznymi adsorbentami do usuwania tego związku z roztworów wodnych.

LITERATURA

Carlsson, P. et al. (2018) 'Polychlorinated biphenyls (PCBs) as sentinels for the elucidation of Arctic environmental change processes: a comprehensive review combined with ArcRisk project results', *Environmental Science and Pollution Research*, 25(23), pp. 22499-22528. doi: 10.1007/s11356-018-2625-7.

Chen, J. et al. (2018) 'Fe(VI)-Mediated Single-Electron Coupling Processes for the Removal of Chlorophene: A Combined Experimental and Computational Study', *Environmental Science & Technology*, 52(21), pp. 12592-12601. doi: 10.1021/acs.est.8b01830.

Choma, J. et al. (2012) 'Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli otrzymywanych metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu cynku oraz nanocząstek cynku i tlenku cynku', *Biuletyn WAT*, 61(4), pp. 265-280.

Choma, J. et al. (2011) 'Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami srebra', *Ochrona Środowiska*, 33(1), pp. 3-8.

- Choma, J. et al. (2012) 'Wpływ temperatury karbonizacji na adsorpcyjnej i strukturalne właściwości mezoporowatych węgli otrzymanych metodą miękkiego odwzorowania', *Ochrona Środowiska*, 34(2), pp. 3-8.
- Dai, Q. et al. (2016) 'A review of polychlorinated biphenyls (PCBs) pollution in indoor air environment', *Journal of the Air & Waste Management Association*, 66(10), pp. 941-950. doi: 10.1080/10962247.2016.1184193.
- Diaz, A. and Pena-Alvarez, A. (2017) 'A Simple Method for the Simultaneous Determination of Pharmaceuticals and Personal Care Products in River Sediment by Ultrasound-Assisted Extraction Followed by Solid-Phase Microextraction Coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry', *Journal of Chromatographic Science*, 55(9), pp. 946-953. doi: 10.1093/chromsci/bmx058.
- Dhakal, K. et al. (2018) 'Sources and toxicities of phenolic polychlorinated biphenyls (OH-PCBs)', *Environmental Science and Pollution Research*, 25(17), pp. 16277-16290. doi: 10.1007/s11356-017-9694-x.
- Egorova, D. O et al. (2013) 'Bioaugmentation of a polychlorobiphenyl contaminated soil with two aerobic bacterial strains', *Journal of hazardous materials*, 261, pp. 378-386. doi: 10.1016/j.jhazmat.2013.07.067.
- Habibullah-Al-Mamun, M. et al. (2019) 'Occurrence, distribution and possible sources of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the surface water from the Bay of Bengal coast of Bangladesh', *Ecotoxicology and environmental safety*, 167, pp. 450-458. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.052.
- Henry, T. B. (2015) 'Ecotoxicology of polychlorinated biphenyls in fish—a critical review', *Critical Reviews in Toxicology*, 45(8), pp. 643-661. doi: 10.3109/10408444.2015.1038498.
- Hens, B. and Hens, L. (2017) 'Persistent threats by persistent pollutants: chemical nature, concerns and future policy regarding PCBs—what are we heading for?', *Toxics*, 6(1), pp. 1-21. doi: 10.3390/toxics6010001.
- Hong, S. et al. (2008) 'Label-free sensitive optical detection of polychlorinated biphenyl (PCB) in an aqueous solution based on surface plasmon resonance measurements', *Sensors and Actuators B: Chemical*, 134(1), pp. 300-306. doi: 10.1016/j.snb.2008.05.006.
- Jedynak, K. et al. (2019) 'Ordered Mesoporous Carbons for Adsorption of Paracetamol and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: Ibuprofen and Naproxen from Aqueous Solutions', *Water*, 11(5), pp.1099-1119. doi: 10.3390/w11051099.
- Joussein, E. et al. (2005) 'Halloysite clay minerals – a review', *Clay Minerals*, 40(4), pp. 383-426. doi: 10.1180/0009855054040180.
- Kruk, M. et al. (1997) 'Nitrogen adsorption studies of novel synthetic active carbons', *Journal of Colloid and Interface Science*, 192(1), pp. 250-256. doi: 10.1006/jcis.1997.5009.
- Llorca, M. et al. (2020) 'Adsorption and Desorption Behaviour of Polychlorinated Biphenyls onto Microplastics' Surfaces in Water/Sediment Systems', *Toxics*, 8(3), pp. 59-68. doi:10.3390/toxics8030059.
- Ndunda, E. N. and Wandiga, S. O. (2020) 'Spatial and temporal trends of polychlorinated biphenyls in water and sediment from Nairobi River, Kenya', *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(9), pp. 1-10. doi: 10.1007/s10661-020-08566-x.
- Park, H. Y. et al. (2010) 'Neurodevelopmental toxicity of prenatal polychlorinated biphenyls PCBs by chemical structure and activity: a birth cohort study', *Environmental Health*, 9(51), pp. 1-13. doi: 10.1186/1476-069X-9-51.
- Patel, J. F. et al. (2018) 'Prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and fetal growth in British girls', *Environment international*, 116, pp. 116-121. doi: 10.1016/j.envint.2018.04.007.

- Phuengkham, H. et al. (2016) 'Preparation and optimization of chlorophene-loaded nanospheres as controlled release antimicrobial delivery systems', *Pharmaceutical Development and Technology*, 21(1), pp. 8-13. doi: 10.3109/10837450.2014.959180.
- Pohl, A. et al. (2016) 'Wpływ metod ekstrakcji polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych', *Chemistry, Environment, Biotechnology*, 19, pp. 73-77. doi: 10.16926/cebj.2016.19.09.
- Qiu, C. et al. (2017) 'Gas chromatography-vacuum ultraviolet detection for classification and speciation of polychlorinated biphenyls in industrial mixtures', *Journal of Chromatography A*, 1490, pp. 191-200. doi: 10.1016/j.chroma.2017.02.031.
- Ribas-Fito, N. et al. (2001) 'Polychlorinated biphenyls (PCBs) and neurological development in children: a systematic review', *Journal of Epidemiology & Community Health*, 55(8), pp. 537-546. doi: 10.1136/jech.55.8.537.
- Sharma, J. K. et al. (2018) 'Advances and perspective in bioremediation of polychlorinated biphenyl-contaminated soils', *Environmental Science and Pollution Research*, 25(17), pp. 16355-16375. doi: 10.1007/s11356-017-8995-4.
- Szczepanik, B. et al. (2014) 'Adsorption of chloroanilines from aqueous solutions on the modified halloysite', *Applied Clay Science*, 101, pp. 260-264. doi: 10.1016/j.clay.2014.08.013.
- Szczepanik, B. et al. (2015) 'The effect of chemical modification on the physico-chemical characteristics of halloysite: FTIR, XRF, and XRD studies', *Journal of Molecular Structure*, 1084, pp. 16-22. doi: 10.1016/j.molstruc.2014.12.008.
- Ulbrich, B. and Stahlmann, R. (2004) 'Developmental toxicity of polychlorinated biphenyls (PBCs): a systematic review of experimental data', *Archives Toxicology*, 78(5), pp. 252-268. doi: 10.1007/s00204-003-0519-y.
- Wick, A. et al. (2011) 'Sorption of biocides, triazine and phenylurea herbicides, and UV-filters onto secondary sludge', *Water Research*, 45(12), pp. 3638-3652. doi: 10.1016/j.watres.2011.04.014.
- Xu, D. et al. (2019) 'Optimization of electrochemical sequential reduction-oxidation of chlorophene with CoNi alloy anchored ionic liquid-graphene cathode: Comparison, mechanism and toxicity study', *Chemical Engineering Journal*, 358, pp. 1371-1382. doi: 10.1016/j.cej.2018.10.129.
- Xu, X. et al. (2018) 'Degradation kinetics and transformation products of chlorophene by aqueous permanganate', *Water Research*, 138, pp. 293-300. doi: 10.1016/j.watres.2018.03.057.
- Zhang, H. et al. (2015) 'Biodegradation of polychlorinated biphenyls (PCBs) by the novel identified cyanobacterium *Anabaena* PD-1', *Plos One*, 10(7), pp. 1-16. doi: 10.1371/journal.pone.0131450.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 01.07.2022r.

Zrecenzowano: 15.07.2022r.

Przyjęto do druku: 05.08.2022r.